

Transcripció entrevista

Genís Roca

ENTREVISTAT	Genís Roca
DATA	02/09/2019
LLOC	Via Augusta, 207, Barcelona
DURACIÓ	01:25:16
IDIOMA	Català

[Inici de l'entrevista]

E: Hola Genís. Has estat seleccionat per ser un comunicador digital influent, és a dir un professional del sector de la comunicació, o que també s'hi dedica en part, interessat, actiu i amb capacitat per adaptar-te als entorns digitals i als mitjans socials. Estaries d'acord amb aquesta etiqueta?

G: Jo no em considero un comunicador. Sí que considero que utilitzo els mitjans de comunicació. Però jo per comunicador entenc una persona que té l'ofici d'explicar coses a la societat i aquest no és el meu ofici. Potser sí que en ocasions ho faig o se'm requereix per fer-ho, però el meu ofici no és aquest.

E: I per què creus que aquests professionals que t'he dit *[abans de l'entrevista]* t'han nombrat, t'han esmenat, com a comunicador digital influent?

G: Perquè suposo que... Ja és un privilegi, estic agraït, però suposo que en alguna ocasió els hi ha semblat útil o rellevant el que jo pugui haver dit, però això no vol dir que sigui el meu ofici.

E: Però busques tenir aquest perfil, una mica... d'arribar a la gent? Influent en aquest sentit, eh?, no d'influencer.

G: No, no ho busco ni ho deixo de buscar. Passa. Passa i em deixo.

E: Seria una conseqüència una mica de la teva activitat professional?

G: No sabria dir-te que és primer si l'ou o la gallina, però es retroalimenta. Diguéssim que tinc un tipus de feina que la visibilitat ajuda. No sóc tan maquiavèlic, eh?, però a mi em va bé tenir visibilitat. Però no és la meva feina. No sé si m'expico.

E: Sí. Jo ho deia per això, perquè des de les meves directores de tesi, professores en l'àmbit de l'educació, fins a perfils més polítics et coneixen.

G: També perquè... Jo ara estic en un canvi d'etapa, però els últims 10 anys m'he guanyat la vida com a assessor d'empreses i d'empresaris, també d'administració, en temes relacionats amb el que sigui, val?, amb el que sigui. Podria haver sigut amb geopolítica, o podria haver sigut amb economia, o podria haver sigut amb tecnologia. És igual: jo tenia l'ambició d'assessorar a gent en un tema. Que públicament et convidin a parlar d'aquell tema m'ajuda a posicionar-me. Llavors la gent diu "ostia, aquest que surt per la tele, que surt per aquí, aquest sí que en sap! Truquem-lo a veure si ens pot ajudar". Per això et dic que es retroalimenta. Llavors, amb la mesura que has ajudat a gent i ha anat bé, passa això. "I a tu qui t'ha anat bé?". "Doncs en Genís". Saps?

E: Perquè llavors això es trasllada a la part digital també? Que la gent connecta amb el que fas...

G: Però diguéssim que el meu model d'ingressos no han sigut mai els mitjans. Per tirar línies, saps? Per això et dic que no és la meva activitat professional, perquè jo el meu model d'ingressos amb els quals tirem endavant la nostra família, no depèn dels mitjans. Si jo ara deixés de tenir intervencions públiques als mitjans directament no guanyaria ni perdria cèntims.

E: Quan parles de mitjans, parles de mitjans tan tradicionals com digitals?

G: Sí, jo no separo mai res de digital i no digital. És un continuum. Vull dir, la ràdio és digital, tecnològicament. Jo vaig, demà al matí a les 11h seré a Catalunya Ràdio, tècnicament allò és digital, però no... però no és una web, no? No ho entenc, la diferència no l'entenc. És a dir, la setmana que ve vaig a TV3. Tot allò és digital. Tot. La TDT, la càmera de vídeo amb la que em gravaran, el sistema de transmissió de les ones... Tot és digital, i en canvi no... la tele no la considerem un mitjà digital.

E: Potser és en l'àmbit acadèmic que ens agrada fer distincions de tot...

G: Són mitjans de comunicació, això sí. Després podriem discutir; de més abast o menys abast, més segmentat o menys...

E: Val. Mira, comencem les entrevistes mostrant un mapa o llistat amb els mitjans socials en els que hem vist que sou presents els entrevistats, no? En aquest cas, on hem vist que tens un perfil obert, almenys. Aquí englobem Viquipèdia també com a mitjà social.

G: En tinc més. Hi ha dos tipus de... Una cosa és inventariar on estic, i l'altre cosa seria compartir perquè. No? N'hi ha molts d'aquest que jo hi sóc... en tinc molt més... Hi ha un ús que és preventiu, que és que la marca no sigui utilitzada per un tercer. Llavors a vegades hi ha espais que jo els ocupo perquè ningú més utilitzi Genís Roca en aquell espai. Protecció de marca. Que podria ser el cas de Pinterest. Per exemple, jo vaig entrar a Pinterest per

evitar que hi hagués un Genís Roca actuant. Jo no sóc l'única persona que es diu Genís Roca, tinc 3 o 4 més aquí a prop identificats, però tinc la característica que el meu nom és prou peculiar com perquè intenti protegir-lo. Llavors, si em digués José Pérez ho deixariem correr, però em dic Genís Roca i som 3 o 4 i és raonable que pretengui ocupar-ho. Genera l'efecte lamentable de que els altres no es poden dir Genís Roca; s'hauran de dir "Genís Roca 67" o coses d'aquestes. Però, per poc esforç tinc la marca controlada. I no és perquè jo ho vegi amb termes de màrqueting o tal, sinó en termes d'higiene reputacional i de... no cal que sigui comercial, és un tema de prudència.

E: I dels que no són preventius? Dels que no has obert un compte preventivament? Em podries explicar una mica quin tipus d'ús realitzes, com els utilitzes, perquè...?

G: Twitter és el meu sistema d'informació. És la meua eina per... És per on m'entero de les coses. M'entero més per Twitter que per cap altra mitjà de comunicació. M'és més útil Twitter que un diari o la tele o la ràdio, etc... Llavors la informació que em pot arribar de manera útil per la ràdio, la ràdio o la premsa, és molt concreta, és molt específica. Actualitat política, esports... Però els temes del meu interès més acadèmic o més... temes ja més específics, la meua eina és Twitter. O sigui, la meua manera de saber què passa en el món digital, però no cal que sigui digital, eh? Vull dir, si jo ara volgués seguir... Si a mi ara m'interessés molt la... l'origen de l'univers [riu] ho seguiria per Twitter. L'actualitat eh. Si ara hi hagués el llançament del telescopi Hubble, a cap Canaveral, dimecres de la setmana que ve, i si s'han pogut despegar bé els panells solars, o no... Doncs això faria servir Twitter. No m'imagino quina altra eina puc fer servir. Catalunya Ràdio no [riu]. No? Faria servir Twitter. Si ara hi ha un congrés d'un tema que a mi m'interessa molt a San Francisco jo el seguiria per Twitter.

E: O sigui, entraries allà, buscaries el hashtag...?

G: Llavors tens les teves habilitats, no?, les veus que vols seguir, els hashtags que vols seguir. Jo en faig un ús... Tinc 2... No només a Twitter, jo tinc temes que vull seguir permanentment i temes que vull seguir puntualment. Diguéssim que quan un tema m'interessa, el meu cervell el primer que fa és discriminar si és puntual o permanent. I si és permanent tinc unes rutines i si és puntual tinc unes altres rutines. Una cosa és que ho vulgui seguir aquesta setmana i una altra cosa és que ho vulgui seguir sempre més. És diferent. Si és aquesta setmana sóc menys exigent amb la tria de les fonts. Si és per sempre sóc molt exigent amb el nombre i el tipus de fonts. Si és per sempre no acceptaré més de 2 fonts.

E: Quan dius fonts a què et refereixes...?

G: Dos webs, o dos hashtags, o dos... Si és puntual en puc agafar 10 o 11 i total per una setmana m'ho menjo tot. Agafo tot lo que m'arriba i jo ja "sí, no, sí, no, sí, no". Però si és permanent una font que em genera molts "no, no, no" no la puc aguantar. Twitter bàsic. El blog el tinc abandonat, fa anys que no hi poso res i ara segurament hi dedicaré un esforç i l'actualitzaré amb ànim de que sigui l'espai on concentro tot allò que vaig escrivint i generant [10:00] perquè en algun lloc ho he de recollir. Clar hi ha gent que em diu "fa temps que no escrius res!" i dic "ostia, vaig a article setmanal". El que passa és que vés a saber on, no?

E: Com per exemple a Via Empresa, que queda allà...

G: Via Empresa queda, però... el buscador de Via Empresa és dolentot. Vull dir que si busques lo que vaig escriure l'any passat no sé com ho farem. Llavors jo penso que és responsabilitat meva tenir recopilat... si vas escriure a El Periódico o La Vanguardia poder se t'ha escapat o si vas escriure a una revista científica anglesa poder se t'ha escapat. Llavors, no cal que estiguis preocupat per això però jo sí que tinc l'obligació de fer endreça, i en aquest sentit de magatzem, els recuperaré, faré un esforç. El que passa que, ho vaig desatendre perquè va haver un moment que semblava... Hi havia molt d'ego, no per part meva, sinó que tenies que tenir un blog, escriure un llibre... i em vaig rebelar una miqueta; no he escrit el llibre i no he mantingut el blog... No volia que semblés que seguia un cànon. No hi ha cànon.

E: Però en el seu moment sí que eres actiu en el blog?

G: Però si repasses la cronologia del meu blog estava tres mesos sense publicar res, després en 10 dies en publicava 3, després tornava a estar un mes sense publicar res. Igual que si segueixes el meu fil de Twitter, puc estar 10 dies sense dir res, després un dia publicar 4 tuits [11:35]. No ho considero una obligació: ni el blog, ni el Twitter, ni cap d'aquestes xarxes. Jo no tinc cap obligació, són eines amb les que jo utilitzo per aprendre, per descobrir... O sigui que és un canal per on m'entren coses i com a canal per jo dir coses. Jo tinc un criteri amb Twitter, per exemple... Si en algun lloc publico ara mateix és a Twitter. I el meu criteri a Twitter és compartir coses que a mi m'han semblat interessants. Intento que gairebé sempre siguin interessants des del meu punt de vista tècnic-professional. En primer lloc, sobretot. En segon lloc podrien ser des d'un punt de vista social, que crec que estan passant coses al Mediterrani o que crec que estan passant coses que tal. Però no m'hi prodigo massa. Per exemple, jo em considero independentista, etc, etc, etc, però no he fet del Twitter un canal on expressar-me políticament. Perquè el meu criteri va així, si t'hi fixes, si ho mires, no crec que sigui rellevant expressar la meua opinió, sinó fets. M'agrada compartir articles, webs, informació que em sembla que pot ser útil i intento abstenir-me de publicar-hi opinió, perquè no crec que la gent estigui preocupada pel que jo opino de la vida, sinó que la meua contribució és una altra. Llavors, jo treballo amb coneixement i el comparteixo. Una cosa és compartir coneixement, l'altra cosa és compartir opinions. Llavors jo he optat per no compartir opinions. Per la mateixa regla de tres a un tercer nivell d'informació rarament entro en lo personal. Si he fet vacances o no m'ho has hagut de preguntar perquè no... no he posat fotos, no he posat "disfrutando de Bangkok" [riu]. No hi he anat, però no... no trobo rellevant si he anat a la muntanya o al mar, i si he anat amb la dona i els nens o sol, o... No li veig... No li veig cap sentit. Jo crec, que si em segueixes et costarà molt saber quants fills tinc, si estic bé amb la meua parella, si els meus pares estan vius o no, si visc aquí o allà, si visc a Girona o a Barcelona... et costarà una miqueta. Però no perquè m'estigui amagant, eh? Però no em sembla motiu de comentari.

E: Tens clar l'ús que vols fer de...

G: Sí. I l'ús per exemple... Jo tinc una empresa. Mai em veuràs fent un ús comercial de "la nostra empresa acaba de guanyar un contracte o té la confiança de no sé qui" perquè no ho considero informació útil socialment. Llavors no... Jo crec que no faig propaganda... Comparteixo coneixement: aquest article m'ha semblat interessant. Aquesta reflexió m'ha fet pensar. Llavors comparteixo l'enllaç. Sembla altruista i té un punt d'egoista. Si em va interessar ho vaig tuitejar, llavors el meu arxiu és Twitter. "Ostres, vaig veure un article de banca molt xulo... Com es deia? Com es deia?", llavors ho busco al meu Twitter. Si era interessant ho vaig tuitejar. No et diré que amb el 100% dels casos, perquè ha vegades tinc una miqueta de pudor, però si em va interessar ho vaig tuitejar. Llavors "perquè fa 20 dies que no tuitejes?". No he vist res interessant. Per exemple jo tinc, coneixo de fa molts anys l'Enrique Dans. L'Enrique Dans s'obliga a escriure un post al dia. Jo sempre l'hi he discutit, dic "hay días que no hay nada interesante a decir, ese día no deberías publicar". "No, no, es que yo tengo una disciplina". Dic "la mía es que sea interesante", no? [riu]. La seva és que sigui cada dia.

E: Que es publiqui cada dia o escriure cada dia?

G: Que es publiqui cada dia. Jo no tinc un compromís amb cap audiència. Jo no em sento al capdavant d'un mitjà amb un compromís de periodicitat. Vull dir, la Mònica Terribas si demà no fa el programa "és que no tenia res interessant a dir", més igual, tu l'has de fer, tens un compromís. Jo no tinc cap compromís. Llavors Twitter sí. Facebook no l'utilitzo, jo crec que gens, i només l'he utilitzat quan necessito difondre quelcom... Mira, sempre que em vegis difonent algu a Facebook, m'estic portant bé i fent un favor a algú.

E: Què vols dir?

G: Per exemple, els del Via Empresa me'ls estimo molt, llavors, he fet un article, la meua manera d'ajudar-los és: el publico a Facebook, el publico a Twitter i el publico a LinkedIn. Però mira, és una anomalia, vull dir que al final jo dec publicar a Facebook o LinkedIn 8 o 10 coses a l'any i sempre són aquestes. Algú necessita un suport de difusió i ho faig, però... Però així com Twitter et reconec que et sabria dir quanta gent em segueix i coses d'aquestes, més o menys, m'equivocaria poc, Facebook i LinkedIn no tinc la més remota idea ni m'interessa ni res. És un gest que faig de complicitat amb tercers.

E: A LinkedIn tens contingut diferenciat de Twitter? Com que sembla tenir una vessant més professional.

G: No, no. Hi ha gent que fa un ús més personal de Facebook; jo no faig res personal en públic. Personal i públic és com una contradicció, no? [riu]. No... Tinc família com tothom, eh?, tinc cosins, i tinc tal... I si em demanen amiatat a Facebook jo els hi torno, però no tinc res a dir. A Facebook no hi entro mai, ni a tafanejar, no tinc cap interès ni curiositat, ni res. Si mai hi entro és pel que et deia, per donar difusió a un event que m'han demanat suport, o a un contingut que m'han demanat suport... A vegades fas un article en una revista i et diuen "Ostia, ens aniria molt bé que ens fessis un cop de mà amb la difusió". de cada 100 vegades que m'ho diuen 90 no ho faig, perquè em pot més el pudor d'estar fent autobombo. M'incomoda molt, però a vegades ho faig.

E: Llavors no entaries a Facebook o LinkedIn a veure el timeline a veure què t'hi trobes?

G: No m'interessa. LinkedIn sí que a vegades necessito "ostia, qui conec que treballi a Repsol?". O m'interessa molt entrar en contacte amb la Montse Guitert, "a qui conec que conegui la Montse Guitert?" com una manera de traçar accessibilitat cap a persones o organitzacions. Això sí, això ho he fet o ho faig.

E: Per tant, nodrir-te d'informació no..

G: A més a més, de la mateixa manera que Twitter el sé fer servir, segur que puc millorar eh, però considero que em va bé el que sé per lo just que necessiti, sóc incapaç de... jo no sabria tenir una rutina estructurada d'informació amb LinkedIn o Facebook. Jo no sabria trobar informació del llançament del Hubble a LinkedIn o de l'estat financer de Repsol a LinkedIn... No sabria com fer seguiment d'un tema a LinkedIn, no tinc ni punyetera idea, no sabria fer-ho [20:09]. Em sembla ineficient. Algú em diria "no, es pot fer, fent nosequè i tal", ho trobo ineficient. És a dir, no... no em sembla eficient.

E: Hi hauria algun altre mitjà social que utilizis i ens haguem deixat?

G: Que jo sàpiga no. Feia servir Flickr per un ús molt concret i ara l'he abandonat perquè em sembla profundament inestable, qualsevol dia el tancaràn i em quedaré fotut. Jo tinc un tipus d'activitat que de vegades se'm demana... se'm convida a coses. Se'm convida a donar una conferència, o se'm convida a participar en un acte o se'm convida a fer una xerrada en algun lloc, coses d'aquestes. Llavors és molt habitual que em diguin "necessitem una foto teva". Llavors jo a Flickr tenia una galeria on tenia 20 fotos meves en les quals no em poso massa nerviós veient-les, i els hi deia "mira, qualsevol d'aquí". Perquè a vegades tu n'enviaves una i et deien "no, la volem de mig cos", o de cos sencer, o en blanc i negre, o en color, o amb més resolució. Llavors, osti, amb la punyeta de fotos portem 5 missatges. "No m'atabalis!". Llavors, vaig fer una col·lecció de 15 fotos, o 20 o 30 no sé quantes n'hi han, "agafeu el que vulgueu d'aquí". I això ho feia amb Flickr. I això ho vaig moure ara a una carpeta de Google i llavors les vaig borrar... Jo a Flickr ara mateix hi tinc 0 fotos. Però fa un mes n'hi havia 30, totes meves en diferents perfils.

E: Val, mira, parlant una mica sobre la teva trajectòria professional, la teva biografia es pot trobar a Internet, fins i tot a LinkedIn, a la teva pàgina web: que vas estudiar arqueologia, després vas ver un màster en economia... Més que detalladament tota la teva trajectòria professional, que no t'ho preguntaré, m'agradaria saber si em podries identificar les diferents etapes que consideres que ha tingut la teva trajectòria professional i perquè les diferències.

G: Sí, mira, m'agafes fresc amb això perquè fa poc per un altre tema em van demanar... vaig tenir que fer l'exercici. La resposta que vaig donar va ser: tinc cicles vitals d'uns màxims 10 anys. 8, 10 anys. Tampoc sóc cartesià eh, de 7 anys i mig! No, no, però cada 8, 10 anys em canso i he d'anar fent un altre cosa. Llavors, vaig tenir una etapa d'arqueòleg, vaig estudiar arqueologia, vaig fer arqueologia, vaig fer excavacions, vaig dirigir excavacions, vaig publicar, vaig fer recerca... vull dir vaig tenir una etapa d'arqueòleg.

E: Professionalment vas començar així?

G: Sí, sí. La vaig disfrutar molt i em va realitzar i sóc feliç i ho tornaria a fer, val?, o sigui que no... feliç. I de cada etapa m'he emportat coses eh, vull dir, he après i he disfrutat molt. Jo sóc un tio, sempre... Tinc molta sort, jo m'ho he passat bomba sempre. Però vaig tenir una etapa d'arqueòleg. Després vaig tenir una etapa d'informàtic, jo em vaig guanyar la vida d'informàtic. Les transicions si cal te les puc justificar eh, però vaig entrar a treballar professionalment al centre de càlcul de la universitat autònoma. Jo era un tècnic del centre de càlcul de l'autònoma i vaig fer carrera professional com a informàtic potent, vull dir, vaig a arribar a ser cap de servei, tenia 200 persones al meu càrrec i gestionava tot un parc de tecnologia, o sigui... bé. L'etapa d'informàtic també van ser un 10 anys, em comença a l'autònoma i acaba a la UOC. Jo m'incorporo a la UOC com a responsable de sistemes, a la UOC a l'any 0, vull dir...

E: Quin any seria?

G: 1994. Diguéssim que si volgués presumir que no voldria fer-ho, sóc un dels informàtics que va fer la UOC. Sent arqueòleg està bé, no? [riu]. No estic presumint, eh?, però per exemple el col·legi d'enginyers... Ho dic per reivindicar el paper de tècnic, val?, el col·legi d'enginyers o telecomunicacions em va donar el premi d'enginyer de l'any. Que es deurien pensar que era teleco jo, però no ho era, aleshores, ara dissimulen però jo tinc el premi d'enginyer de l'any, molt fort sent arqueòleg [riu] [25:03]. Els del gremi s'enfadarien si ho sapiguéssin. No en faig bandera però... no, no... el que vull dir que una època però molt tècnica. Després... O sigui en portem una d'arqueòleg i una d'informàtic, i després en vaig tenir una d'executiu, de professional de la gestió, que la començo a la UOC i la segueixo també fora de la UOC: de gerent, director general... Perfils d'executiu, diguéssim, no? Hi ha un moment que dintre de la UOC deixo de fer de tècnic i passo a fer de "management", no sé, digue-li com vulguis. Acaba aquesta etapa i en començo una altra d'empresari. Llavors monto una empresa...

E: RocaSalvatella

F: ...RocaSalvatella i... ara fa 11 anys. I és una empresa, pues, una empresa a tots els efectes: amb socis, amb 100 empleats, amb oficines a Madrid, a Bogotà, a Lima, a Medellín, ara a Xile. Una empresa, sóc empresari. I ara he decidit que vull deixar de ser empresari. I diguéssim que començo etapa nova.

E: Ara, vols dir...?

F: Avui. És una decisió molt madurada i fa més d'un any que l'estic executant. Vull deixar d'ocupar-me de l'empresa... de fet fa 1 any que no hi vaig. I m'interessa l'espai públic i lo social, que no la política. Llavors, el que estic dedicant el meu temps és a lo social i a lo comú, que diguéssim. M'interessa com la tecnologia transforma la societat i els... i tot aquest àmbit, diguéssim. He perdut l'interès amb ajudar ningú a vendre més iogurts i vull fer altres coses.

E: Perquè, recentment vas a estar a una candidatura de la Cambra de Comerç de Barcelona oi? En aquesta línia...

G: Cambra de Comerç, i de l'Ateneu. I bueno, un altre tipus d'agenda. Estic en el patronat del Museu Picasso, estic al patronat d'Enciclopèdia Catalana, estic a Rosa Sensat... bueno, m'estic ocupant amb altres coses més socials-culturals, diguéssim. Llavors, les etapes, perdona el rollo, les etapes serien: arqueologia, informàtica, gestió, empresa, i ara vull que digui social.

E: I en algun moment de tota aquesta trajectòria comences a col·laborar amb mitjans...?

G: Amb?

E: ...mitjans de comunicació: TV3, la ràdio...

G: Sí, en l'última etapa, la d'empresari.

E: En la d'empresari parlant d'actualitat...

G: Parlant de... Bueno, coincideix que la gent té inquietud per entendre tot això tant sobtat i tinc la sort de que fa gràcia com ho explico. Jo suposo que fa gràcia, precisament, perquè no sóc tecnòleg. Llavors aquesta mirada més humanista fa de més bon comunicar. El llenguatge és més comprensible i funciona millor que... Però per contra, he tingut una etapa prou apte amb la tecnologia per saber de què parlo, vull dir que...

E: Però justament, en aquest àmbit de la tecnologia, i també a la teva empresa heu tractat el tema de la transformació digital, un àmbit molt viu i canviant, tu, com ho has fet per estar al dia? En coneixements, habilitats... Com t'has anat actualitzant? Com has anat aprenent?

G: Del meu tema? Del tema al que em dedico? Perquè al final jo em dedico a assessorar.

E: Sí. Perquè entenc que per assessorar, clar, has d'estar al dia.

G: Sí. Totes les etapes que t'he dit: arqueologia, informàtica, etc..., el meu mètode sempre ha sigut l'activitat. És a dir, jo vaig... m'he guanyat la vida 10 anys com a informàtic i no he fet mai un curs d'informàtica. M'he guanyat 10 anys la vida com a arqueòleg i les meves fortaleses no eren el que vaig aprendre a la carrera. I ara porto 10 anys fent de consultor i jo no considero que hagi estudiat res per fer de consultor.

E: Res formal, no? Res de cursos formals...

G: Jo no he fet mai un curs formal d'informàtica en la meva vida. Però ni de WordPerfect he fet, eh, res. I el meu mètode sempre ha sigut l'acció. Tampoc ha sigut la lectura: si em vaig posar a llegir llibres, o blogs, o nosequè... I tampoc he llegit blogs de "cómo hacer un proyecto de consultoría". I tampoc he llegit... Tampoc he seguit a tuitaires consultors per

veure què diuen i què fan, no? [30:06]. El meu mètode, és una miqueta bèstia, sempre ha sigut: m'he posat a fer-ho. I això t'ho podria portar a... Et posaré un exemple després. És a dir, jo vaig aprendre a excavar, anant a excavar. He après a fer consultoria, anant a fer consultoria. Si anant a excavar hi havia algú que en sabia m'hi fixava, i si no espabilava. I si anant a fer consultoria n'hi havia algú que en sabia m'hi fixava, i si no m'espabilava, però... el problema ja el tenia sobre la taula perquè ja estava en el jaciment, no? [riu]. I amb consultoria exactament igual. Vull dir, a vegades ha vingut algun client i ens ha demanat alguna cosa que jo no la sabia fer però estava absolutament disposat a intentar-ho. Llavors, l'hi acceptava l'encàrrec i em posava a fer-ho, enlloc de "ostia, ara no sé fer-ho" vaig a estudiar, i a formar-me i a preparar-me i quan en sàpiga tornarem, no, no, no.

E: I llavors on anaves per aprendre d'allò...? Per posar un exemple, si algú et parlava de Blockchain i tu no sabies què era en aquell moment...

G: El meu mètode personal... ara em veig amb cor de dir-t'ho, però fa 5 anys jo no ho sabia, eh? Ara observant... l'avantatge de l'edat, no? Mirant enrere descobreixo que el meu mètode sempre ha sigut la conversa. És que al final, quan he necessitat saber d'alguna cosa he intentat parlar amb algú que em sembla que en sap. Però, com ara tu i jo, eh?, sentats amb un cafè. Llavors si he fet servir Twitter, o LinkedIn, o el que sigui, ha sigut per discriminar amb qui em vull seure a tenir una conversa, amb qui em vull acostar. O sigui, sempre que he necessitat algun tipus de coneixement he mirat d'acostar-me a algú. I per acostar-me a algú les xarxes són molt útils. Bé sigui per identificar-lo o bé sigui per una primera aproximació. Però amb això sóc molt radical. Et posaré un exemple que poder et sorprendri. Però és mètode, eh?, ho faig conscientment, eh? Si tu ara em diguéssis, per posar un exemple, Blockchain. "De Blockchain no en tens ni punyetera idea, llavors com ho faries?". Jo com ho faria... Ara imagina que jo busco per internet i trobo articles i llibres sobre Blockchain. Quin tries?

E: N'hi han la tira.

G: N'hi han la tira, quin tries? Quin és el meu mètode? Que tingui l'expectativa de seure amb l'autor a parlar. Llavors si hi ha dos autors prefereixo l'autor que jo podria arribar a asseure'm a parlar amb ell. Llavors si jo trobo un text de Blockchain d'un professor de la Politècnica de Barcelona i un text de Blockchain d'en 'Hi Huang Chu' que treballa a Berlin agafaré el de la Politècnica de Barcelona, encara que l'altre sembli molt millor. Perquè amb la lectura en el fons no estic intentant aprendre massa sinó que el que estic fent és discriminar si aquella persona que hi ha al darrere d'aquell text em podria ser útil, i si és útil faré per conèixer-nos.

E: Llavors la xarxa et permet...

G: Però per exemple ara has dit Blockchain, però un tema que m'obsessiona molt, fins i tot professionalment, eh, pensant amb empreses i amb negocis... Jo tinc una teoria que és que la propera avantatge competitiva no serà tecnològica sinó que serà ètica. Tinc el convenciment de que el futur dels negocis no dependrà tant de la tecnologia, sinó com de la confiança que pugui generar amb el teu client, perquè tot el disseny de serveis que es pugui fer d'ara en endavant seran... o sigui els nous serveis seran basats amb la informació

personal que jo pugui tenir de tu. Si jo et vull oferir un servei d'educació o un servei de salut o un servei de transport, la qualitat del servei dependrà de fins a quin punt tu estàs disposat a explicar-me a on vius, a on vols anar o la teva pressió arterial, no sé. Sense accés a aquestes dades no podré executar el servei amb tota la seva qualitat. I per tenir aquestes dades necessitaré la teva confiança. Per tant la meva hipòtesi és que per poder dissenyar un servei, allò crític serà la teva confiança, no la meva tecnologia. I que a igualtat de tecnologia, la diferència la marcarà si tinc la confiança de la dada o no. Per tant, em va començar a interessar molt tota lo de confiança, vaig començar a buscar amb qui podria aprofundir en aquest tema i vaig decidir que la meva font per aquest tema seria un filòsof d'aquí que es diu Josep Maria Esquirol. I vaig triar Josep Maria Esquirol i no l'Andrew McQueen perquè puc anar a dinar amb el Josep Maria Esquirol i que m'ho expliqui bé. I l'Andrew McQueen puc llegir un llibre però no li puc fer preguntes i és una merda com a mètode. Aleshores tiro de gent amb la que puc parlar. Tot lo altre Twitter, llibres, articles, tot, jo li poso al filtre de si podré acabar parlant amb ell o no. Sona poc digital eh [riu], és super digital, t'ho juro, és super digital.

E: Mira, ara m'agradaria relacionar més el tema dels mitjans socials i la trajectòria professional. Deies en una entrevista també que els mitjans socials es van popularitzar a principis dels 2000, potser 2005, 2006, 2004, Twitter, Youtube, Facebook... En el teu cas des de que vas començar a utilitzar-los, quina incidència han tingut? O com ha canviat la incidència dels mitjans socials des de que vas començar-los a utilitzar fins ara? Els utilitzes diferent a abans? El que buscaves al principi ha anat canviant?

G: La reflexió que faria és que s'ha madurat i s'ha discriminat molt el gra de la palla. Abans xarxes socials era laboriós, perquè n'hi havien moltes, moltes propostes, moltes coses, i ara s'ha endreçat molt, vull dir, ara estem parlant de... què estem parlant?, de LinkedIn, Facebook, Twitter i jo t'he dit que d'aquestes 3, 2 no les faig servir, podriem afegir Instagram a la conversa però diguéssim que ara està molt clar ja perquè serveixen i si les vols o no les vols. I estariem parlant de 3, 4. Podries afegir WhatsApp... Bueno, li diem xarxa social a tot, eh?, per mi Twitter no és xarxa social.

E: Què li diries, xarxa de microblogging?

G: No, és un mitjà de comunicació. Twitter és un mitjà de comunicació. Hi ha gent que hi publica coses, però no és xarxa social perquè no sé si estan casats o solters, si són grans o vells, si tenen fills o no... Xarxa social?, en el sentit de: em vertebro amb altres persones en funció d'afinitats, Twitter no ho és. Twitter és un canal de comunicació, si no li vols dir mitjà, però és un canal de comunicació. És un fluxe de continguts, però no és una manera de relacionar-se les persones, per mi no. Un canal de comunicació... La Vanguardia també accepta comentaris i no és una xarxa social, no? La Vanguardia accepta comentaris. Twitter accepta comentaris, i ja està, no passa res, però no és una xarxa social. Xarxes socials, si t'ho mires bé, n'hi han poques. Hi ha molts canals de comunicació, però 'a llavors', per això et dic, WhatsApp o les eines de missatgeria, eines de missatgeria, que no xarxes, també formen part de la meua dieta d'informació, que seria la manera de resoldre problemes. Però el resum a la pregunta concreta seria: s'ha depurat molt i del maremagnum d'eines que va arribar a haver-hi, jo diria que ara l'inventari d'eines tothom el té molt clar al cap, i també

està força clar perquè serveix cada una. I jo t'he dit que no faig servir Facebook i tal, però si jo fos San Miguel o els Manel, un grup de música o una marca de consum, home!, queda molt clar perquè pot servir. Si fos músic estariem parlant de Spotify, estariem parlant d'altres eines, no? Però els usos són molt concrets.

E: També t'ho preguntava perquè altres entrevistats deien que al principi havien acollit els mitjans socials d'una forma molt... no naïf, però molt aventurada i tal, i amb el temps tot el tema de discussions a la xarxa, els trols, tot això... sí que havien vist un canvi en aquest sentit.

G: Jo crec que he anat sempre molt al tanto, no vull semblar setciències eh, però sempre he anat molt al tanto. Per exemple jo a Twitter, publico una aportació que em sembla de contingut, i la gent n'hi ha que contesten i tal, jo mai contesto. O sigui poso "aquest article m'ha semblat interessant", "aquest article es una mierda por tal...". I no contesto, penso "pues bueno", jo que sé... Però dec tenir una pell especial eh, perquè per exemple quan em vaig presentar a la Cambra doncs hi havia gent que deia coses. Jo no contesto perquè jo no considero Twitter un espai de conversa, per mi és un canal de... és un fluxe de continguts. Si t'agraden "si te gustan los tomas, y si no los dejas", però no discutirem.

E: Per això et deia, a tu no t'ha cremat amb el temps? O no veus...

G: A mi em diuen... M'insulten i em diuen nosequè i no em sento interpel·lat, me la repampinfla, no... Dormo bé [40:05]. No m'han amenaçat de mort, ni m'han passat coses extremes, però si ara per Twitter m'amenaressin de mort... Em sembla que dormiria molt tranquil eh.

E: I tot el tema de les dades, dels escàndols que hi han hagut...

G: Sempre he sigut molt prudent. No publico on vaig de vacances, no poso on visc, no dic... Els meus fills ja són grans, però jo sempre els hi he dit, no té cap sentit compartir cap dada que et permeti identificar o localitzar, tret de que vulguis ser identificat o localitzat. És que he comprat una capsa de mandarines i vull que me l'enviïn... Si no els hi dono l'adreça no me l'enviaran, no? [riu]. Però, tret de que jo necessiti ser identificat o localitzat no...

E: I relacionant-ho més amb l'aprenentatge, tot el tema dels mitjans socials i el contingut que hi puguis trobar, són per a tu una plataforma d'actualització, per estar al dia?

G: Sí. Indispensable. Perquè... el seu ritme d'actualització és més dinàmic, per lo tant, si estem parlant d'estar actualitzat, actualitza millor això que els llibres, o els articles, o sí, clarament.

E: I abans em deies, que segueixes, depèn dels temes que t'interessen són permanents o no. Tens alguna estratègia a l'hora d'utilitzar els mitjans socials, i m'imagino molt Twitter eh.

G: Sí.

E: Estratègia en el sentit d'altre gent m'explicava que quan es desperta ho mira tot, guarden les notícies, a la nit hi tornen...

G: No.

E: Tu tens algun patró o estratègia a l'hora de nodrir-te d'informació?

G: Te'n podria dir 2, val? Un és no faig follow a cortesia a ningú. No ho considero un espai per quedar bé. Vull dir, no sé. L'Ernest Benach, em segueix. No ho sé, suposem. Doncs jo no, no? I l'aprecio, me l'estimo, el respecto, però no estic interessat, no? I aleshores no pateixo massa de com s'ho agafarà. Però en general no faig gaire follow per cortesia.

E: És a dir, per exemple, perdona, si segueixes a la Gina Tost, que no sé si la segueixes o no...

G: Serà perquè m'interessa algu de lo que digui. Exacte, és per algun motiu. Però per exemple, a mi em segueixen 20.000 o 21.000 no sé quants, i jo en segueixo, no sé, 200 o 250. Tots els que segueixo els conec, sé qui són, fan alguna cosa que m'interessa, i de tant en tant entro i faig algun unfollow perquè... buff... no sé perquè els seguia, saps? No? Tinc tendència a tenir-ne cada vegada menys, que no pas cada vegada més. Dit això, no presto cap atenció al meu *timeline*. Cap. I si ara entrés a Twitter el que miro són notificacions. Si m'han citat, o si algú s'està fotent amb mi per alguna cosa, per saber-ho tampoc m'obsessiona, però per higiene. O sigui jo per defecte quan entro a Twitter miro notificacions. Notificacions a Twitter que m'han citat, o m'han retuitat o així en dec tenir, no sé, no ho he comptat mai, però m'imagino que no sé, un centenar al dia. I miro lo que ha passat, miro lo que ha passat. Pot semblar egosurfing però sí, ho vigilo perquè no sigui cosa que algú m'estigui interepelant per algu i jo no... després no ho sàpiga, no? A vegades algú posa "què penses Genís Roca?", tampoc contesto, però almenys saber què no estic contestant, no? [riu]. I en canvi al timeline no li faig gaire cas. No... Jo el que sí faig és "vull saber d'això", vaig a Twitter i faig la cerca pertinent, o faig el que toqui. Però el *timeline*? Bueno, si miro el *timeline* és perquè estic a la consulta del metge esperant i m'estic avorrint, com aquell que fulleja una revista. Però jo no tinc una disciplina amb el *timeline*. I no tinc cap histèria amb què m'he perdut avui en el meu timeline, me la repampinfla.

G: No fas un repàs...

E: No faig un repàs mai. Per mi Twitter és una eina de cerca... O estic fent seguiment d'un tema. Estic fent seguiment d'un tema. Jo sempre he comparat Twitter amb la ràdio: hi ha programes que segueixo, però no estic gens preocupat per tot lo que s'ha emès avui i que no he sentit [riu].

E: Et tornaries boig.

G: Doncs Twitter és igual. Però tu segueixes... Per exemple jo a la ràdio escolto iCat, m'agrada molt... m'agrada iCat. Hi ha un parell de programes d'iCat que m'agraden. I si te

l'has perdut què? Si me l'he perdut me l'he perdut, què hi farem. Demà en faran un altre. No... "No, un Podcast i recuperar"... No home no! Relaxa't.

E: No cal ser exhaustiu en els temes...

G: Si sóc exhaustiu és que he posat focus en un tema i aleshores m'organitzo alarmes, m'organitzo coses i faig un seguiment, però això és màxim una setmana. La meua eina... el timeline que jo repasso és Feedly. A Feedly estic suscrit a diferents fonts d'informació, llavors a Feedly sí que vaig i el repasso, i el deixo a 0.

E: Feedly que és...?

G: Feedly és com un agregador de RSS.

E: Llavors si segueixes Blockchain et surten totes les notícies? O d'un mitjà?

G: Sí, de les fonts que jo vulgui. Per exemple jo puc donar o la ordre que si es publica una notícia a La Vanguardia que parli de Blockchain, vull l'avís. I això ho gestiono amb Feedly.

E: I cada dia hi entres?

G: Sí. Llavors jo vaig a Feedly i dic "ostia, dos coses de Blockchain a la Vanguardia", que no seria el cas, seria dos coses de Blockchain a aquesta revista científica o en el blog de fulano. Saps?

E: I fora de Twitter?, que t'ocupa molt d'espai, Youtube o Viquipèdia, hi entres a veure continguts...?

G: Feedly. Sí, a Feedly seria... Aviam si em sé explicar; una cosa és entrar a Youtube a buscar coses, i l'altra és deixar configurada l'alarma de que si hi hagués algun vídeo a Youtube m'avisés, no? Llavors, la primera és perquè estic fent un *search* d'algun tema. La segona és que he decidit donar continuïtat al meu seguiment d'un tema, o sigui amb la segona sóc super exigent. Llavors, la complexitat de la cerca que faig és molt fina, molt fina, molt fina... és molt fina perquè hi ha massa contingut a tot arreu, llavors coses que hagin sortit de Blockchain tindràs 10.000 resultats cada 30 minuts. No funciona això. Coses que hagin sortit de Blockchain a Twitter, no, no, no, això no funciona. No és criteri. Per tant llavors el que tinc que fer és "coses que hagi publicat en Manel Llopis sobre Blockchain a Youtube". Això és molt específic. I a la que el Manel Llopis porti 4 vídeos de merda a Youtube i tal, dono de baixa això i... això és com un... és el meu petit tresor, perquè amb el temps vas tenint un destil·lat... Perquè resulta que el Manel Llopis sempre cita en el John Peters i, ostia, resulta que lo que el Manel Llopis explica, ho fa en motiu del John Peters, llavors la cerca la canvio i la poso amb en John Peters. I això, aquest nivell de depuració, dos anys després, és... "ostia, un article del John Peters, un nosequè a no sé on, i un nosequè". Vull dir que quan jo estic seguint un tema com ara Blockchain, suposem, i en les alarmes em diu 3 és or, perquè ho tinc super... perquè ho tinc super triat quan vull seguir aquest i quan no, i això ho faig amb Feedly [48:48]. Per mi jo... que jo et posi en el meu

Feedly, son palabras mayores. [Dirigint-se a l'entrevistador] Tu deus saber més que jo i tot... per exemple tu pots fer una cerca de Google limitant la font, no? Per exemple jo puc buscar... si jo amb una cerca de Google hi poso el paràmetre "syte:lavanguardia.com"... si per exemple jo poso a Google una cerca que digui "Genís Roca syte:lavanguardia.com" allò només donarà resultats si a La Vanguardia s'ha dit Genís Roca. Només La Vanguardia, Genís Roca. Si a més a més m'ho converteixo amb alarma són últims resultats. Per tant, si jo vaig a aquella alarma i veig un 1, a la Vanguardia ha sortit algu que em cita, no? És molt fi. Igual que poso... això ho sabies?

E: No ho sabia, no.

G: Igual que poso syte a la Vanguardia, puc posar syte:twitter.com. Si la font ets tu, si el teu usuari a Twitter fos @papagallo, no sé, val?, i vull saber quan tu parles de Blockchain, la meva cerca és "blockchain@papagallo syte: twitter.com". Llavors si papagallo a Twitter diu algu de Blockchain em sortirà. I això ho faig. Llavors, per això no vaig al meu *timeline*.

E: Tens estratègies més avançades...

G: Llavors, per això jo quan obro Twitter és per veure notificacions. Si m'han dit algu.

E: I una idea que deies...

G: Perdona, perquè llavors com que això ho tinc organitzat a Feedly, de vegades veig Blockchain: 15... 15 pendants. Ja però és que ara no... ara no, vull dir ara no, ja ho faré la setmana que ve. Vull dir Blockchain és un tema que segueixo, però... [bufa] ja veus, no? En canvi d'un altre tema tinc un 1 i estic allà enseguida perquè estic molt posat. Llavors em permet... si a vegades n'hi ha que fins que no n'hi ha 15 o 20 no m'hi poso. Vull dir que dintre del Feedly n'hi ha conceptes que vull estar molt al tanto i altres que me'ls miro un cop al mes, un cop a la setmana, no... Me'n vaig de vacances i quan torno em diuen 3 coses a Blockchain, 2 coses a nosequè, 5 de nosé quantos

E: De vacances desconectes?

G: I tant. O no, perquè tampoc és feina. Vull dir, al final poder sí que estic allà, no sé, badant, mirant el mar i trec i miro... i penso "mira, ara em ve de gust llegit algu de Blockchain!". Com aquell que llegeix una revista, no sé... Però estan allà esperant-me, saps? 15, 16, 17... no és un *timeline* que és que m'he perdut, que buff... estan allà. La gent no ho fa així?

E: La gent... clar, cadascú... Hi ha gent que sí que mira el *timeline*, i com que segueix una gent determinada ja li surt contingut...

G: Sí, però el *timeline*... Jo segueixo poquíssims i... seguir 200 avui dia és poc. I el *timeline*... és una bogeria.

E: A més el *timeline*, Twitter per exemple cada cop que hi entres l'algoritme canvia...

G: Jo el tinc... l'algoritme el tinc posat, que no vull veure els més rellevants, vull veure els últims. Perquè si fos rellevant per mi ja t'ho diré jo, saps? Què sabràs del que és rellevant? Rellevant: Feedly. Si mai anés al timeline, vull veure els últims. I tant.

E: Bé, deies a una entrevista que "la informació es poder si la compartes". Abans has dit, no sé si has dit la paraula "egocèntric", que allò que publiques et va bé després a tu. Però sí que apuntes a la idea en alguna entrevista que la xarxa també és que tu dones algu per rebre algu.

G: Jo dono la informació que trobo, la comparteixo, aquella que m'ha semblat interessant. Per exemple jo a la feina alguns dels meus companys de feina alguna vegada m'han dit, ostia aquest article és boníssim però no el publicuis perquè després farem el merda davant d'un client i que no ho sàpiguen, i dic "no, no, tio, no funciona així això, no funciona així... jo el publico". Saps? Viure és compartir, tu. "La informació poder si la compartes" és una frase que té més mala llet encara, eh?, perquè... mira ara vinc d'un col·legi, això és un centre escolar d'on m'has vist que sortia, això és una escola que m'havien demanat que fes una intervenció amb el professorat de la sala i jo el que els hi deia és: per mi un procés de formació es completa quan et deixo inserit dins d'un fluxe d'informació. És a dir, la informació és dinàmica si tu a mi no em deixes amb les eines per seguir el fluxe d'informació que hi ha, no m'has preparat. Si jo t'ensenyo dret penal i quan acabo l'assignatura no sé estar al dia de dret penal, no m'has ensenyat una merda, perquè caducarà, no? Llavors, la informació és poder si està actualitzada. Si està actualitzada. Si no està actualitzada no val una merda. Llavors un procés de formació et deixa amb la capacitat d'actualitzar la informació, per tant t'ha de deixar dintre d'un fluxe. En aquest fluxe, quina és la regla de joc? Reps si dones. Si tu estàs tot el dia xupant, llavors et fan fora del fluxe. Perquè el fluxe no és una revista, el fluxe és la gent que en sap, no sé, és... Amb la informació jo crec que t'has d'entrenar a donar-ne i així aprendràs a rebre'n. No sé com dir-ho, saps? La tecnologia és un fluxe, jugues o no. Doncs si és un fluxe participa, joder. Aporta.

E: Llavors, de cara al futur, en l'àmbit de la comunicació o de la societat en general, els reptes que es tenen és, a part de rebre els continguts, saber estar connectat, saber...

G: T'ho explicaré d'una altra manera, però sí, reforçant això que dius, eh? Vals el que val la teva xarxa. La teva capacitat és la teva xarxa. Jo tinc el cotxe aparcats aquí davant. Aquest exemple el poso sempre. Jo tinc el cotxe aparcats aquí davant. Si ara hi vaig i no arranca, i et demano "ostia, tio, el cotxe no arranca" i tu em dius "ostia un moment, que tinc un colega" i fas una trucada i apareix aquí en 20 minuts un colega i m'arranca el cotxe, tu arranques cotxes. Val? Però jo he parlat amb tu i el problema s'ha resolt. Per lo tant, tens aquesta capacitat. Tu tens aquesta capacitat de que tens a la teva xarxa algu que arregla cotxes. Com has conseguit tu meditar per tenir prou confiança com per en cas de necessitat que aquest tio aparegui en 20 minuts i m'arregli el cotxe i no d'aquí un mes. Val? Doncs això que tu has aconseguït, tenir prou confiança amb aquesta persona perquè al cap de 20 minuts vingui a arreglar un cotxe que no és ni tan sols el teu, que és el meu, això és valuós. I és la teva xarxa. És gent que t'aprecia, que et respecta, que està disposat a fer un esforç per tu i difícilment ho hauràs fet si no estiguéssis disposat a fer-lis un favor, el apreciessis i ells no en fossin conscients i per ells la teva amistat no fos valuosa, no? Difícilment tindries això si

tu no ets valuós en aquesta xarxa. Si tu no fossis valuós en aquesta xarxa difícilment ho tindries. Per lo tant, la teva capacitat és proporcional a la teva xarxa, i la teva xarxa et defineix. Si tots són malparits, et defineix. Si tots són brillants, et defineix. Si tots són bons, et defineix. És terriblement meritocràtic. Aniràs a parar on et toca. Els motius pels quals estas en aquella xarxa poden ser pel teu coneixement tècnic, les teves virtuts humanes, per la teva qualitat o una barreja de tot plegat, però acabaràs a la xarxa que et toca. I si l'altre no és bona persona tu el faràs fora de la teva xarxa. O et semblarà bé, perquè ets un putò interessat que no tens escrúpols, però acabaràs a la xarxa que et toca. Saps?

E: I els mitjans socials quins paper tenen en la conformació d'aquesta xarxa?

G: Bàsics, perquè seran la manera que tens de conrear aquesta xarxa. És la manera que tens de dir-lis "ei! penso en tu", saps? Al final... al final un cor a Instagram, un like a Twitter, són maneres de transmetre proximitat. A vegades hi ha algú que no ho està passant bé i tu li has dit "ei!" i no l'has trucat. No? La manera que tens de dir-li "ei!" i no haver-lo trucat és aquesta. Vull dir, abans t'he dit, per aquest ordre no?, si tingués que ordenar és Twitter, LinkedIn, Facebook. Facebook no m'interessa i en canvi a LinkedIn t'he dit que a vegades hi entro. Vale?, si fulano té un canvi de feina i LinkedIn m'ho diu, jo li envio un "enhorabona per la nova feina", però és una manera de transmetre-li que... que me n'alegro, no? És útil, però la combinació de tot plegat de Twitter, de LinkedIn, de Instagram, de WhatsApp de... afegiria més eines aquí, eh, són les eines que jo tinc socials per continuar a prop de gent que vull sentir a prop i m'ofereixo a estar a prop. Vull dir que també accepto que em demanin coses, no?

E: Ha estat un plus respecte a fa 15 anys fiquem...

G: Sí, fa... Això és lo que acabo d'explicar ara [*senyala la institució on ha fet una xerrada abans de l'entrevista*], jo el que encaixava amb aquests del cole aquest que diguéssim, és que no entrenen a la gent a desenvolupar xarxes.

E: Durant la carrera, durant el grau...?

G: Durant la primària! I la secundària, i la carrera [01:00:03]. Mira fa poc vaig donar una... vaig fer una sessió amb directores de centres de formació professional de tota Espanya i els hi deia "tu m'estàs preparant a mi per ser mecànic de motors industrials?", "sí", "tu vols que jo sigui el millor mecànic de motors industrials del món?", "sí", "consideres que sóc un alumne brillant de motors industrials del món?", "sí", "el manual que estem fent servir "Motores industriales 1, l'autor, José Coronado, val?, m'has animat a posar-m'hi en contacte?", perquè jo seré millor enginyer industrial si a a la meva xarxa tinc el José Coronado. Llavors m'has animat a escriure al José Coronado agraint-li el manual i passant-li feedback dels exercicis de la pàgina 32 amb una aportació per millorar-los...? Perquè si això funcionés i jo tingués a la meva xarxa el José Coronado i estic al mig de la Nissan intentant arreglar una màquina i no me'n surto, ostia!, poguer enviar un mail al José Coronado o no poder enviar un mail al José Coronado és la puta diferència, no? I no m'has entrenat. He estat dos anys amb el text del José Coronado i mai m'has incentivat a entrar en contacte. Llavors, ostia, pues molt malament, no? [riu]. "Ah, és que el José Coronado si tots fem això

acabarà fins els collons. La vida! Merita. Espavila. Llavors quina és la millor manera de meritjar davant del José Coronado? Donant-li algu. Proposant-li un exercici. No sé tio... D'acord, el José Coronado no ha pogut ser, pues *next*, però algu [riu]. Quan jo acabo la formació he de tenir xarxa. Alumnes de 4 anys més grans que jo, el millor de l'any passat... Jo que sé tio, espavileu! El profe. "Profe, que tengo un problema". Hi ha gent que ha estat 5 anys acaba i no té contacte amb el profe. T'ho pots permetre? T'ho pots permetre? No!

E: I en l'etapa professional deu ser un *must*...

G: [bufa] Hi ha gent que va a una feina i està 4 anys, plega, i al cap de 4 anys ja no té cap contacte amb ningú d'aquella empresa. Hi ha gent que va a una feina hi està 6 mesos i al cap de 4 anys té contacte amb els 2 bons d'aquella empresa. Pues a la llarga això marca la diferència.

E: En el teu cas per exemple ha estat així? En les diferents etapes algu ha quedat?

G: Algu ha quedat! Però no és que jo sigui... que ho faci millor o pitjor que d'altres: hi ha gent que això ho fa millor que altres i aquests tenen més eines. Els que fan això tenen més eines. Llavors, com ho fan? Ho fan amb les xarxes socials o els truquen per telèfon el dia del seu aniversari? O queden a vegades per fer el cafè? Que ho fotin com vulguin, però hi ha gent que ho fa i hi ha gent que no ho fa. Llavors a la caixa d'eines, per poder cuidar i mantenir un relacional, aquestes eines hi són. I pots fer més coses ara que hi són que quan no hi eren. Un altre exemple. A tu no t'ha passat mai entrar en contacte amb un desconegut per demanar-li un favor i funcionar? *[fa un senyal que exemplifica la forma amb la que l'entrevistador ha contactat amb ell]*. I com ho has fet? Com ho has fet? Activant la teva xarxa. I la teva xarxa ha mogut la seva xarxa. Com ho han fet? Per mail o per Twitter? És irrellevant. És irrellevant si la Montse Guitert em va enviar un mail, un post-it a la finestra del cotxe o un DM al Twitter, és irrellevant. Però t'ha funcionat. Pues, en aquesta xarxa, la Montse Guitert, etc..., has tingut un abast. Un abast. Amb una altra xarxa haguessis trucat a premis Nobel, no sé, cadascú té la xarxa que té. No passa res, motiu d'orgull, val?, però la teva xarxa et defineix [riu].

E: Veritat. I gràcies a la xarxa he pogut arribar a vosaltres...

G: Perfecte, però aquesta xarxa t'ha portat a un territori. Una altra xarxa t'hagués portat a un altre territori. Ni millor ni pitjor, però la teva xarxa t'ha definit.

E: I ara amb tot el que hem parlat, fent una reflexió final, fins a quin punt consideres que els mitjans socials han contribuït en el teu procés d'estar al dia i actualitzar-te al llarg de la teva trajectòria professional? Si ho vols relacionant-los amb els altres elements que t'han servit durant la teva trajectòria professional per aprendre.

G: Són essencials... En el meu cas són essencials, però la pregunta m'incomoda una miqueta perquè és parcial, saps? És a dir, jo com a ciutadà d'aquesta època tinc unes eines al meu abast i les faig servir totes, em costaria una miqueta dir-te quina ha sigut més important, si la premsa escrita o Twitter. No sé, les utilitzo totes. Llavors, renunciaries a elles?

A cap. Aquestes tampoc, però em costa una miqueta considerar-les un fet aïllat de tot el kit d'eines. És com si anessis a un fuster i li preguntessis pels tornavisos. Són interessants? Sí, però només tornavisos no aniríem enlloc tampoc, vull dir que... Tinc un banc d'eines i sóc fuster, no? Llavors només els tornavisos m'interessen ara. Jo contesto, però se'm fa raro parlar només dels tornavisos. No sé si m'explico.

E: Sí, sí, era més això...

G: Són útils, sí, són importants, sí, però se'm fa raro parlar només de tornavisos.

E: ...si era un element cabdal, o un element més...

G: És que sense tornavisos... sense tornavisos no seria bon fuster. O sense serres, no sé. És l'eina més important que tens en el banc d'eines? Home depèn, per muntar una txarnera, una frontissa sí.

E: Depèn de com les utilitzes...

G: Sí, clar depèn. És a dir, si he de fer una rampa per minusvàlids pues el tornavís el puc esquivar, però si he de fer una porta sense tornavisos no sé si la podré instal·lar. Serà més farragós. No sé si la metàfora serveix...

E: Sí. I en un futur, perquè ara parlem de Twitter, Facebook, però en un futur potser parlarem d'uns altres noms, creus que els mitjans socials evolucionaran cap a una altra cosa? O que l'essència ja és aquesta? Connectar...

G: No, l'essència canviarà.

E: És a dir, hem arribat fins aquest punt...

G: Però estem clarament en una transitoria. No... Jo tinc per costum explicar... Tinc tota una teoria sobre això d'internet, eh? Llavors molt resumit. Massa resumit. Internet és un fluxe constant d'informació, val? Aquest flux constant d'informació ha viscut canvis amb la font d'informació, és a dir, la naturalesa de la informació disponible s'ha anat ampliant. Llavors aquest fluxe constant d'informació fa... quan tu tens un fluxe constant d'informació el que tens és una capacitat de resoldre els problemes d'una altra manera. És a dir, quan apareix informació nova tu pots reconsiderar la manera que tenies de resoldre un problema. Val? Per exemple, tu per triar un hotel triaves un hotel per si tenia 5 estrelles o 3 estrelles, perquè és la informació que tenies. Però quan apareix la informació de què opina la gent de l'hotel canvia la informació i canvia la manera que tens de triar hotel, val? Vull dir que a informació nova obre la finestra a que reconsideris com solucionar un problema. Per exemple invertim en aquesta empresa o no? Doncs fins ara tenies el valor en borsa i ara tens més informació: el valor en borsa, l'opinió dels usuaris, el Twitter del propietari... no sé, tens més informació. Llavors la pots considerar abans d'invertir en aquella empresa. La naturalesa de la informació disponible, la manera que tinc jo d'explicar-ho així, fàcil, és que ha tingut 3 etapes. Al principi tot era informació corporativa, perquè publicar a internet era farragós,

complicat i la informació publicada bàsicament era publicada per organitzacions. Qui tenia pàgina web era l'Ajuntament, la Vanguardia, etc..., i quan tu consultaves la informació disponible a Internet, era informació publicada per organitzacions. Bueno. Segona etapa, apareix informació publicada per usuaris. Clar això modifica, lo dels hotels és un bon exemple, no? Modifica.

E: Que estem aquí, ara?

G: Estem aquí. Però ara hi ha una tercera naturalesa de la informació, que és la informació generada per els objectes, pels sensors. Val? Moltes coses que nosaltres decidíem en base a la informació generada per ciutadans ho substituïrem per informació generada per sensors [01:10:00]. Llavors... per exemple, fins ara TV3 preguntava "quin programa de tele prefereixes?". I tothom deia "los documentales de la 2". No? Quan tu preguntaves la gent et contestava, però aquesta dada sembla menys fiable que la dada que dona el decodificador que tens a casa. Llavors, els gestors d'audiència prefereixen parlar amb el decodificador que amb l'audiència. Llavors, m'és igual el que diguin els tuitaires, m'és igual el que diguin els blogaires i m'és igual el que digui l'opinió escrita, la dada de si "La casa de papel" està tirant o no me la dona el decodificador.

E: L'evidència...

G: L'evidència, de la dada generada per un sensor. Això fa 3 anys que passa. I en canvi en fa 13 que passa lo de les opinions. Llavors el desenvolupament, la progressió de la dada posarà al seu lloc l'opinió i posarà al seu lloc les xarxes socials. Vull dir, ara venim d'una època en que el prestigi a les marques, el recorregut d'un polític, l'impacte d'un missatge públic s'ha mesurat per xarxes socials. I en alguns casos això quedarà substituït per una dada molt més objectiva i molt més còmode de gestionar. I això posarà al seu lloc les xarxes socials.

E: I quin lloc és aquest?

G: Una miqueta... Han vingut per quedar-se i bla, bla bla, però es posarà una miqueta al seu puesto. Vull dir, això dels influencers serà més objectivable. Vull dir, la causa-efecte entre la meva opinió i la teva compra serà més objectivable. I alguns influencers es posaran al seu lloc, que és: no tenen influència. I altres que ara passen més desaparebutts es posaran al seu lloc que dius "ostia, són molt rellevants". Vull dir, s'ordenarà una miqueta, pel sol fet de que apareix més informació. Hi haurà més dada. Quan hi ha més dada la cosa es posa al seu puesto.

E: Molt bé, ja acabant, em podries suggerir uns altres 3 professionals que per tu siguin comunicadors digitals influents?

G: Me'n ve un al cap. No sé si el coneixes el Toni Gutiérrez Rubí. Ell assessora amb comunicació política. I pot ser interessant que et digui com ha canviat aquest ofici, no?, perquè la comunicació la pots veure com a objectiu, sóc comunicador, o com a eina, necessito la comunicació per fer coses. El Toni Gutiérrez Rubí assessora als polítics en

temes de comunicació. Pot ser una mirada de... “i com ho gestioneu, i com ho feu, i quin paper tenen i fins a quin punt van ser les xarxes socials les que li van dir en el Puigdemont lo que havia de fer?”, no?, fins a quin punt això és una falàcia o és veritat. Sempre s’ha dit que el Barack Obama va guanyar les eleccions pel seu ús de les xarxes socials i és absolutament mentida. Va guanyar les eleccions pel seu ús de les bases de dades. Que poder va aconseguir per xarxes socials, però pel seu ús de les bases de dades, en absolut de les xarxes socials. Bueno si vols una mirada tècnica d’això, el Toni podria... També el que m’agrada molt és el Carles Foguet. El Carles Foguet ha sigut el DirCom d’Esquerra Republicana durant molts anys, encara ho és, però és un perfil... m’agrada molt. El Carles Foguet no diu res i a nivell professional jo crec que té un octanatge molt gros. I ell no pretén ser un personatge. O sigui com a usuari és un particular, com a professional buah! Molt bo, és molt bo. Els assessors de comunicació que són molt rellevants en mitjans de comunicació [suspira], què vols que et digui... Tenen en comú que són més mediàtics que grans experts. Fora de context aquesta frase, els meus amics em dirien “gilipolles, què dius!”, però si se’m permet argumentar i matisar, ho penso. Vull dir que si busques un professional de la comunicació jo no el buscaria especialment influenciar en xarxes. Els bons tenen en comú que són molt discrets. Em sembla a mi. Aleshores, si aquest criteri t’interessa el Carles Foguet. El googlejeras i et costarà molt.

E: Té entrada a Viquipèdia?

G: No, què va! Si vols contactar-hi jo et puc posar en contacte, però ser popular és una mica contradictòria amb ser... Els caps de campanya de nosequè no estan piulant tot el dia, tenen un perfil molt baix, tenen un perfil molt baix. El director de comunicació de Coca-Cola o de Desigual, no té 50.000 followers. Els que tenen 50.000 followers estan a les seves ordres. És molt diferent, eh [riu]. Si vols saber els que en saben els trobaràs amb pocs followers. És una regla de 3 una miqueta... poc científica eh?, però jo crec que hi ha una raonable correlació. Benvingudes les excepcions. Algun altre... Home el Josep Lluís Micó el tens controlat? És el degà de la Facultat de Comunicació de Blanquerna. Ha escrit sobre influencers, és degà de la facultat... Josep Lluís Micó. Si l’investigues també trobaràs coses. Algun altre? El Josep Lluís Micó m’interessa molt... per exemple el Josep Lluís Micó té un perfil baixíssim en xarxes i en sap el que no està escrit. El Carles Foguet té un perfil baixíssim en xarxes i dissenya l’estratègia de tota Esquerra Republicana. El Carles Foguet si el veiessis, és un tio de 32 anys, tatuat, cabell llarg, texans i una samarreta, i et començarà la frase dient “jo no en sé”.

E: I en sap.

G: Jo no en conec a ningú que en sàpiga més. O sigui intento anar pel barri menys habitual... Perquè el territori natural ja... La Gina Tost, el Jordi Sellas, el Toni Aira, això ja... vens d’aquí. Miro de portar-te a un territori diferent per complementar. Lo que deiem de que la millor font d’informació és una conversa, et posaré un exemple: intenta averiguar quan guanya un Youtuber a Barcelona. Intenta averiguar quants ingressos pot tenir amb un vídeo a Youtube amb 2 milions de reproduccions. Només hi ha un mètode, seure i que t’ho diguin. Ja pots anar tuitejant i Googlejant i a Facebook i tal. Per exemple, la Gina Tost que t’ho pot

dir, no ho publicarà, no ho publicarà. Però si alguna possibilitat hi ha és que li preguntis i t'ho digui, però si has d'esperar que t'ho digui per Twitter, o, saps?, no... amb una xarxa social...

E: Molt bé Genís, moltes gràcies.

[Final de l'entrevista]